

YOSH PEDAGOG KADRLARNING KASBIY MOSLASHUVINI AMALGA OSHIRISHDA STAJYORLIK FAOLIYATI

Mahammadjonova Muslimaxon Eldorbek qizi

**Andijon davlat pedagogika instituti,
pedagogika fakulteti, boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi**

E- mail mahammadjanova65@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19693941>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada yosh pedagog kadrlarning kasbiy moslashuv jarayoni va unda stajyorlik faoliyatining o'рни tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim muassasalarida stajyorlik tizimini samarali tashkil etish yo'llari, uning pedagogik faoliyat sifatiga ta'siri hamda yosh mutaxassislarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: yosh pedagog, kasbiy moslashuv, stajyorlik, kompetensiya, ta'lim sifati, mentorlik.

ANNOTATION

This article analyzes the process of professional adaptation of young teachers and the role of internship activities in this process. The study highlights the importance of internship systems in developing professional competencies of young specialists. It also substantiates the effectiveness of mentoring systems in educational institutions.

Keywords: young teacher, professional adaptation, internship, mentoring, competence, teaching skills, education quality.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется процесс профессиональной адаптации молодых педагогов и роль стажировки в этом процессе. Также освещаются пути эффективной организации системы стажировки в образовательных учреждениях, её влияние на качество педагогической деятельности и значение в формировании профессиональных компетенций молодых специалистов.

Ключевые слова: олодой педагог, профессиональная адаптация, стажировка, компетенция, качество образования, менторство.

Kirish

Hozirgi globallashuv jarayonida ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri - raqobatbardosh, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan pedagog kadrlarni tayyorlashdan iborat. Ayniqsa, pedagogik faoliyatni endigina boshlagan yosh mutaxassislarining kasbiy moslashuvi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, stajyorlik faoliyati yosh pedagoglarning amaliy tajriba orttirishida muhim vosita sifatida xizmat qiladi

“Pedagogik faoliyat — bu faqat bilim berish jarayoni emas, balki shaxsni rivojlantirishga yo'naltirilgan murakkab kasbiy faoliyatdir.” [3. 608-bet]

Adabiyotlar tahlili

Yosh pedagoglarning kasbiy moslashuvi masalasi ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Jumladan, V.A. Slastenin pedagogik faoliyatning nazariy asoslarini ishlab chiqqan bo'lsa, N.V. Kuzmina pedagogik mahorat va kompetensiya masalalarini chuqur tahlil qilgan. Shuningdek, K.K. Platonov kasbiy moslashuvning psixologik jihatlarini yoritib bergan. Mahalliy olimlardan B.R. Adizov va R.X. Jo'rayev ta'lim tizimida yosh mutaxassislarining moslashuv jarayonini

o‘rganib, mentorlik tizimining ahamiyatini ta’kidlaganlar. Xorijiy tadqiqotlarda esa stajyorlik va mentorlik tizimlari yosh pedagoglarning kasbiy rivojlanishida muhim omil sifatida baholanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi: Nazariy tahlil – ilmiy adabiyotlarni o‘rganish va umumlashtirish; Empirik metodlar – kuzatish, suhbat va so‘rovnoma; Taqqoslash metodi – turli ta’lim muassasalaridagi stajyorlik tizimini solishtirish; Statistik tahlil – olingan natijalarni qayta ishlash. Tadqiqot obyekti sifatida umumta’lim maktablarida faoliyat boshlagan yosh pedagoglar tanlandi.

Asosiy qism

Kasbiy moslashuvning mohiyati. Kasbiy moslashuv — bu yosh pedagogning yangi ish sharoitiga, jamoaga va kasbiy faoliyat talablariga moslashish jarayonidir. Ushbu jarayon pedagogning bilim, ko‘nikma va kompetensiyalarini rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. Stajyorlik faoliyatining roli. Stajyorlik yosh pedagoglarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan uyg‘unlashtirishda muhim vosita hisoblanadi. U quyidagi yo‘nalishlarda samarali hisoblanadi: dars o‘tish metodikasini o‘zlashtirish; sinfni boshqarish ko‘nikmalarini shakllantirish; pedagogik muammolarni hal qilish; innovatsion texnologiyalarni qo‘llash.

Taklif va muhokamalar

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, stajyorlik tizimi samarali tashkil etilgan ta’lim muassasalarida yosh pedagoglarning moslashuv jarayoni ancha tezlashadi. Shu asosda quyidagi takliflar ilgari suriladi: har bir yosh pedagog uchun individual stajyorlik dasturini ishlab chiqish; mentorlik tizimini rasmiy ravishda joriy etish; muntazam seminar va treninglar tashkil etish; dars tahlili va refleksiya tizimini yo‘lga qo‘yish; pedagogik faoliyatni baholash mezonlarini ishlab chiqish.

Xulosa

Yosh pedagog kadrlarning kasbiy moslashuvida stajyorlik faoliyati muhim o‘rin tutadi. U nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg‘unlashtirish, dars jarayonini to‘g‘ri tashkil etish va sinfni boshqarish ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Mentorlik asosida olib boriladigan stajyorlik jarayoni yosh o‘qituvchilarning kasbiy xatolarini kamaytiradi va ularning o‘ziga ishonchini oshiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Adizov B.R. Pedagogik mahorat asoslari. – Toshkent, 2020.
2. Darling-Hammond L. Teacher Education Around the World. – New York, 2017.
3. Ingersoll R. Beginning Teacher Induction. – USA, 2018.
4. Slastenin V.A. Pedagogika. – Moskva, 2013.[3.608-bet]
5. Platonov K.K. Psixologiya professionalnoy deyatelnosti. – Moskva, 2012.
6. Jo‘rayev R.X. Ta’lim menejmenti. – Toshkent, 2021.